

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

R.A. Ergasheva

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TIKUV BUYUMLARINI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK JARAYONLARINI

LOYIHALASHNING TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL